

UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF
MUTUAL COOPERATION

INTERNATIONAL CONFERENCE

**ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТА "ЖЕНЩИНА" И ЕГО ВЫРАЖЕНИЯ В
ИСТОРИЯХ ПАК ВАНСО**

Хакимова Барно Хакима

Преподаватель корейского языка, ТДШУ

hakimovabarno92@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматривается концепт "женщина" в рассказах Пака Вансо о концепте "женщина", одной из общекультурных единиц поля национальных концептов, которая содержит смыслы и содержания, связанные с национальным менталитетом и духовными ценностями носителя языка.

В статье к актуальности данной темы можно также добавить следующие выражения, традиционная корейка как высокодуховная личность, а также к высшей группе, описывающей особенности женского характера: связана с Персонажи рассказов Пак Вансо не обладают такими качествами. Данные "Аннотированного словаря корейского языка" показывают, что основными реакциями на слово-раздражитель "женщина" являются: красивая; мать; возраст; Добрый; умный; Добрый; жена, любимая, привлекательная; занятый, интересный, старый, с детьми; девушка, мудрая, привлекательная, человечная, женственная; Энигма, мама, вышла из полных, красивых, милых, прелестных шк.

Концепт формируется речью и в то же время приобретает культурно значимое содержание, обогащается различными символами, образующими целостные парадигмы. Исследователи отмечают, что концепт не имеет четко определенной структуры и способа его выражения, он реален и виртуален, статичен и динамичен. Таким образом, понятие есть конкретное выражение конкретных знаний в обобщенной форме.

Ключевые слова. Пак Вансо, лингвокультурология, культура, Корея, представление о женщине, поведение, внешний вид.

**THE ISSUE OF THE CONCEPT OF "WOMAN" AND ITS
EXPRESSION IN PAK VANSO'S STORIES**

Hakimova Barno Hakim kizi

Korean language teacher at, TSUOS

hakimovabarno92@gmail.com

Abstract. This article features the concept of "woman" in the stories of Pak Vanso about the concept of "woman", one of the universal cultural units of the field of national concepts, which contains meanings and contents related to the national mentality and spiritual values of the language carrier. During the last decades, the concept of "concept" has acquired a deep scientific meaning, which is illuminated within the framework of the "language-culture-human" problem. Despite the variety of approaches, the scientific interpretation of this term includes important descriptions related to the culture and mentality of the people.

In the article, we can also add the following expressions to the relevance of this topic, the traditional Korean woman as a highly spiritual person, as well as to the highest group that describes the characteristics of a woman's character: is connected with The characters in Pak Wanso's stories do not have such qualities. Data from the "Annotated Dictionary of the Korean Language" show that the main reactions to the word-stimulus "woman" are: beautiful; mother; age; kind; intelligent; kind; wife, beloved, attractive; busy, interesting, old, with children; girl, wise, attractive, human, feminine; Enigma, mother, came from full, beautiful, lovely, lovely shk.

Thus, a concept is a specific expression of specific knowledge in a generalized form.

Key words. Park Wanso, Linguo cultural, culture, Korea, concept of woman. behavior, appearance.

PAK VANSO HIKOYALARIDA “AYOL” KONSEPTI MASALASI VA UNING IFODALANISHI

Hakimova Barno Hakim qizi
Koreys tili o‘qituvchisi, TDSHU
hakimovabarno92@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola Pak Vanso hikoyalarida “ayol” konseptining o‘ziga xosliklari, milliy konseptlar sohasining universal madaniy birliklaridan biri “ayol” konsepti haqida bo‘lib, uning tarkibida til tashuvchisining milliy mentaliteti, va ma’naviy qadryatlari bilan bog‘liq ma’no va mazmunlar mavjud.

Maqolada ushbu mavzuning dolzarbligi, an’anaviy koreys ayolining yuksak ma’naviyatli shaxs sifatida, shuningdek, ayol fe‘l-atvoriga xos bo‘lgan xususiyatlarni tavsiflaydigan eng oliy guruhga quyidagi iboralarni kiritishimiz mumkin: Koreys madaniyati vakillarining tafakkurida ayolning tashqi fazilatlarini eng avvalo ojizlik, itoatkorlik, go‘zallik, nafosat va nazokat bilan bog‘lanadi. Pak Vansoning hikoyalarida bunday fazilatlar aks etmaydi. Koreys tili izohli lug‘ati ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, ayol so‘z stimuliga reaksiyalar quyidagilardir: ona, yosh, xushro‘y, aqlli, mehribon, xotin, sevikli, jozibali, ishchan, dono, bolali, nazokatli, jumboq, go‘zal, yoqimli kabilardir. Pak Vanso

hikoyalarida esa ayolning yuqoridagi ijobiy xususiyatlari bilan bir qatorda, qarilik, orastaligi yo‘qolgan kabi salbiy jihatlari ham keltiriladi. Bu esa o‘sha davrlardagi koreys ayolining jamiyatdagi o‘rni, hurmati va albatta mavqeyi qay darajada bo‘lganini ko‘rsatib beadi. Bu Pak Vanso hikoyalaridagi alohida o‘ziga xoslikdir. Ya‘ni Pak Vanso hikoyalaridagi ayol obrazi orqali ayol konseptining koreys millatiga xos o‘sha davrdagi lingvokulturologik jihatlarini tushinishda o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday ekan konsept – bu muayyan bilimlarning umumlashtirilgan ko‘rinishidagi muayyan ifodasidir.

Kalit so‘zlar: Pak Vanso, Koreya, koreys ayoli, lingvokulturologiya, ayol konsepti, fe‘l-atvor, tashqi ko‘rinish.

Bizga ma‘lumki, konsept lisoniy birliklar (so‘z, gap, matn) orqali yuzaga chiquvchi fikrlash jarayonining natijasidir. Konsept bizning psixikamizda aks etuvchi obyektiv borliq sifatida, predmet va hodisalar haqida ma‘lumot, tushuncha, tasavvurlarni o‘zida tashishi, saqlashi, o‘zgaga yetkazib berishi bilan jamiyat a‘zolarining predmet va hodisalarga bo‘lgan munosabatini qayd etishi bilan o‘ziga xosdir.

Turli madaniyatlarda konseptlar olami turlicha aks etadi. Konsept imkoniyati individual hissiy va madaniy tajriba natijasida til egalari tomonidan boyitiladi¹.

Umuman, keltirilgan til birliklarida konsept o‘z mazmunining ma‘lum qismini bera olishini ko‘ramiz. Qolaversa konseptda lingvistik ifoda vositalari yotadi. Lingvistik vositalar konseptni asosan, so‘z munosabatida lingvomadaniyatni namoyon qilishi uchun muhim hisoblanadi.

Lingvokulturologiyada esa asosan madaniyat konseptlari alohida tadqiq etib kuzatiladi. Shuning uchun ham madaniyatning asosiy konseptlari jamoaviy til ongida muhim ahamiyat kasb eta oladi. Demak, madaniyatning asosiy konseptlari deganda: mavhum otlar, xususan, vijdon, taqdir, qismat, iroda, gunoh, qonun, erkinlik, ziyolilar, vatan va hokozolar tushuniladi.

Ma‘lumki, xar bir xalqning lug‘at boyligida o‘sha xalqning turmush tarzi, ma‘naviy qiyofasi, dunyoqarashi, mehnatga, insonga, hayotga, tabiatga munosabati to‘liq o‘z ifodasini topgan bo‘ladi. Shuning uchun ham rus yozuvchisi L.N. Tolstoy til xalq hayoti, ruhiy dunyosi bilan naqadar yaqin ekanligi haqida to‘xtalib: “Har bir tilda men shu konseptni yaratgan xalqning siymosini ko‘raman”,- deb yozadi. Adib M. Sholoxov esa “Konsept qanotlanib asrlardan asrlarga, avlodlardan avlodlarga ko‘chib yuradi va bu xalq

¹ Леонтович О.А. Россия и США: Введение в межкультурную коммуникацию. – Волгоград, 2003. – С. 117.

donishmandligi parvoz qilayotgan ufqning nihoyasi ko‘rinmaydi” deb xalq maqollarining inson hayotida bitmas-tuganmas xazina ekanligini alohida ta’kidlaydi.

Tadqiqotimizning obekti “ayol” kontseptidir. Bir tomondan, bu dunyoning barcha mental manzaralariga xos bo‘lgan universal kontseptdir, boshqa tomondan esa, u dunyoning koreys tilidagi manzarasiga xos bo‘lgan sof milliy xususiyatlarni o‘z ichiga oladi.

Koreys tilining izohli lug‘atida² “ayol” so‘ziga quyidagi ta’rif berilgan: “**Ayol.** 1. Jins jihatidan erkakka qarama-qarshi shaxs; bola tug‘adigan va ularni ko‘krak suti bilan boqadigan odam. 2. Qiz boladan farqli o‘laroq, balog‘at yoshiga to‘lgan shaxs. 3. Nikoh munosabatlariga kirishgan ayol jinsiga mansub shaxs. U ayol bo‘lgan”. Ko‘rib turganimizdek, izohli lug‘atning mazkur maqolasida “ayol” kontseptiga birinchi navbatda uning fiziologik va yosh xususiyatlariga ko‘ra tavsif berilgan, ijtimoiy maqom belgisiga bu yerda faqat oilaviy holat nuqtai nazaridan yondashilgan.

“Ayol” kontseptining mazmuniga va uning badiiy hikoyalar singari til vositalaridagi obyektiv ifodasiga nazar tashlaymiz. V.N. Teliya fikriga ko‘ra, badiiy asar tilining tarkibi – bu “lingvomadaniy birlik o‘zining milliy o‘ziga xosligini namoyon etadigan ko‘zgudir”, aynan badiiy asarlar til tashuvchilariga dunyo, vaziyat haqidagi alohida tasavvurlarni “yuklaydilar”³.

70-yillarda Koreya Respublikasi adabiyoti diqqat markazida erkaklarni tanqid qilish o‘rin olgan edi. Ularning aksariyatini ayol yozuvchilarini ijodida uchratish mumkin edi. Asarlarda davr ruhidan kelib chiqqan holda, erkaklarning jamiyatdagi va oiladagi kuchi va o‘rnini ochib berishga harakat qilingan. Ko‘pchilik jamiyatda o‘rni bo‘lmagan, jiddiy e‘tiborga loyiq bo‘lmagan, ijodiy erkinligi yo‘q ayol yozuvchilarning asarlarini tan olinmaydi. Adibalarning ilk asarlari tanqidlarga duchor bo‘ldi. Pak Vansoning asarlarida esa, asosan hikoyalari emas, balki romanlari qarshiliklarga uchradi.

Koreys ayolini yuksak ma’naviyatli shaxs sifatida, shuningdek ayol fe’l-atvoriga xos bo‘lgan xususiyatlarni Pak Vanso o‘z hikoyalarida quyidagicha tavsiflaydigan birinchi guruhga quyidagi parchalarni kiritamiz: “...u xuddi takabbur aslzoda ayol singari manmanlik qila boshladi...”, “uning ichiqora, maydakash tabiatini namoyon etdi”, “g‘ayriinsoniy xulq-atvor”, “sovuq va

²이기문. 새국어사전. - 서울. 1998.

³ Телия В. Н. Русская фразеология: семантический, парадигматический и лингвокультурный аспекты. – М., 1996. – С.82.

mulohazakor”, *“tabiatan hokimiyatsevar*”, *“qari ayol o‘z sha‘ni va qadr-qimmatini yerga urmasdi”*⁴.

Til materialining tahlili ayol fe‘l-atvorini tavsiflaydigan jihatlar asosan salbiy tusga ega ekanligini ko‘rsatadi. Pak Vanso yaratgan barcha hikoyalarning qahramoni – sevish qobiliyatidan mahrum bo‘lgan baxtiqaro ayol. Yangi hayot sharoitlari undan sevishga bo‘lgan ehtiyojni siqib chiqargan, uni hayotdan quvonish qobiliyatidan mahrum etgan, sovuq, jonsiz mavjudotga aylantirgan. Shu narsa diqqatga sazovorki, ko‘rib chiqilgan hikoyalarda “baxtli ayol” masalasi umuman qo‘yilmaydi.

O‘sha zamon ayollarini tavsiflaydigan hikoyalarda pulga va mansabga o‘ch bo‘lgan ayol obrazi yaratilgan. Boshqa his-tuyg‘ular muhim emas deb hisoblanadi, muallif erkaklarning kamchiliklari ustidan kuladi, ayolning erkakdan ustunligini ko‘rsatadi: *“Ayol mening norasolik kompleksimdan xabardor edi*”, *“xotinning yuzida eriga hurmat ham, g‘am-hasrat ifodasi ham yo‘q edi*”, *“u bilan insoniy hissiyotlar haqida gaplashish mumkinligini tasavvur qilish ham mumkin emasdi”*.

Ayol fe‘l-atvorining salbiy tomonlarini tavsiflaydigan salbiy konnotatsiyali holatlar ijobiy baholanadigan holatlarga qaraganda ancha ko‘p va buni jamiyat, madaniyat, tilda shakllangan ayol ko‘p sonli nuqsonlar xos, degan stereotip bilan izohlash mumkin.

Koreys madaniyati vakillarining tafakkurida ayolning tashqi fazilatlarini eng avvalo oqimlik, itoatkorlik, go‘zallik, nafosat va nazokat bilan bog‘lanadi. Pak Vansoning hikoyalaridagi qahramonlarda bunday fazilatlar aks etmaydi.

Ayolning tashqi fazilatlarini tavsiflaydigan iboralarga quyidagilarni kiritish mumkin: *“qari xotin*”, *“terisi ustixoniga yopishgan, ko‘kraklari qurib qolgan, qorni xunuk...”*, *“olijanob ayol*”, *“ko‘chada savdo qiladigan ayolning yoqimsiz tashqi ko‘rinishi, betavfiqligi va qo‘rsligi”*, *“ayolning tanasi yosh va chiroyli edi”*, *“bu erkakmi yoki ayolmi – farqlash mushkul edi”*

Ko‘rib turganimizdek, “ayol” konseptining mazmuni Pak Vanso asarlarida ifodalangan ko‘rinishda bir tusli va ziddiyatli xususiyatga ega. Belgilarning bir qismi patriarxal jamiyat axloqi va ma‘naviy negizlarini aks ettiradi, ikkinchi qismi esa ayol zotining ijobiy xislatlari bilan bog‘liq. Binobarin, “ayol” konsepti koreys lingvomadaniyati xususiyatlarini aks ettiradi.

Koreyslarning til madaniyatida “ayol” kontseptining o‘rni va ahamiyatini ochib berish uchun koreys tilining izohli lug‘atiga nazar tashlaymiz. Lug‘at

⁴ Бу ерда ва кейинги ўринларда иқтибос қўйидаги нашрдан келтирилади: Пак Вансо. Ҳикоялар тўлиқ тўплами. 2-жилд. – Сеул, 1999.

ma’lumotlari til tashuvchilarining ijtimoiy-tarixiy xotirasi haqida tasavvur hosil qilish va savolga javob topishga yordam beradi.

“Koreys tilining izohli lug‘ati” ma’lumotlari shuni ko‘rsatadiki, “ayol” so‘z-stimuliga asosiy reaksiyalar quyidagilardir: chiroyli; ona; yosh; xushro‘y; aqlli; mehribon; xotin, sevikli, jozibali; ishchan, qiziqarli, qari, bolali; qiz, dono, jozibador, odam, nazokatli; jumboq, ona, to‘ladan kelgan, go‘zal, yoqimli, yoqimtoy va h.k.⁵

Shunday qilib, “ayol” kontseptida ayolning tashqi jozibadorligi, aqli va o‘z yaqinlariga g‘amxo‘rliqi bilan bog‘liq nomlar ayniqsa yorqin kognitiv belgilar hisoblanadi. Ular mazkur kontseptning o‘zagini hosil qiladi va koreys millatining tafakkuri uchun ayniqsa muhim bo‘lgan ayolga xos fazilatlardan dalolat beradi. Koreys kognitiv tafakkurida “ayol” kontseptiga umuman olganda ijobiy urg‘u beriladi, degan xulosa chiqarish mumkin.

Milliy ongda kontseptni farqlashda uning tarkibida eng avvalo bir nechta avlodning hayot faoliyatida kuzatish mumkin bo‘lgan elementlarni farqlash zarur. Bunda tilning yagonaligi, tarixiy o‘tmish, madaniy o‘ziga xoslik haqidagi tasavvurlar doirasi, o‘zaro munosabatlar psixologiyasi elementlar hisoblanadi. Kontseptning mazmuni uning muayyan tashuvchilari faoliyatida aktuallashadi, tashqi va ichki voqea sharoitlari o‘zgarishi natijasida ongda ham o‘zgaradi.

Olim I.Sternin fikricha so‘zning ichki shaklini quyidagicha ta’riflash mumkin:

–“So‘zning “botiniy shakli”, so‘zning mohiyati yoki uni ishlatish negizida yotgan obraz faqat ushbu so‘z yoki so‘zlar birikmasida vujudga kelgan yoxud shaklga kiruvchi moddiy hamda ma’naviy madaniyat, til tizimi fonidagina aniqlanishi mumkin”.

– So‘zning leksik ma’nosi hamda kontseptning farqi ularning kategorial mavqeyida ko‘rinadi, ya’ni so‘zning leksik ma’nosi tilning semantik maydoni birligi hisoblanadi, kontsept esa inson tafakkuri mahsuli bo‘lib, nutq orqali fikrni bayon qilish jarayonini amalga oshirishda ishtirok etadigan ifoda formasi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, kontsept termini so‘z ma’nosining mohiyatidan kengroq bo‘lib, kontseptlar har bir millat tarixining rivojlanishi mobaynida ham o‘z strukturasi hamda shu strukturani tashkil qiluvchi belgilarini yo‘qotmaydi. Shuni ta’kidlash joizki, ya’ni oila tushunchasi asrlar oldin boshqacha so‘zlar orqali yuritilgan bo‘lishi mumkin, lekin kontsept sifatida asrlar osha davom etib kelmoqda.

⁵이기문. 새국어사전. - 서울. 1998; 이승녕. 국어사전. - 서울, 동아출판사.1990

Demak, so‘zning leksik ma‘nosi va konsept tafakkur hamda kognitiv xususiyat bilan bog‘liq hodisa bo‘lib, ongda borliqning aks etishi natijasi hisoblanadi. Shunday ekan, konsept kognitiv ong mahsuli bo‘lsa, so‘zning leksik ma‘nosi lisoniy ong mahsulidir.

Umuman, konsept bilan so‘zning leksik ma‘nosi o‘rtasidagi farq shundan iboratki, konsept konseptosfera birligi hisoblansa ham, so‘zning leksik ma‘nosi tilning semantik maydoni birligidir.

Tadqiqotlarga ko‘ra, koreyslarning tilda aks etadigan tafakkurida ayol obrazi erkak obraziga qaraganda ijobiy baholanadi. “Koreys ayoli ikkala jins informantlari bilan koreys erkagiga qaraganda ijobiy baholanishi aniqlangan. Koreys ayoliga xos bo‘lgan xususiyatlarni aniqlashda bunday qiyinchiliklar qayd etilmagan”. Bunda ayolga xos bo‘lgan asosiy xususiyatlar o‘zlik bilan emas, balki kuchlilik, qat‘iyatlilik, sabr-toqatlilik, chidamlilik, muhabbat (eng avvalo ona muhabbati), aqllilik va go‘zallik bilan bog‘lanadi.

Koreys ayolining mazkur obrazi koreys madaniyatining vakili – Pak Vanso asarlarida ayol obraziga berilgan yuksak baho bilan uyg‘unlashadi. “Ayol” kontsepti o‘ta serqirra va rang-barang, ba‘zan qarama-qarshi konnotatsiyalarni o‘z ichiga oladi va bu ayol tabiatining sirliligidan, koreyslarning tilda aks etuvchi tafakkurida unga berilgan bahoning murakkabligidan dalolat beradi.

Ko‘rib turganimizdek, “ayol” kontseptining mazmuni Pak Vanso asarlarida ifodalangan ko‘rinishda bir tusli va ziddiyatli xususiyatga ega. Belgilarning bir qismi patriarxal jamiyat axloqi va ma‘naviy negizlarini aks ettiradi, ikkinchi qismi esa ayol zotining ijobiy xislatlari bilan bog‘liq. Binobarin, “ayol” kontsepti koreys lingvomadaniyati xususiyatlarini aks ettiradi.

Darhaqiqat, til madaniyatsiz, madaniyat esa aslo tilsiz mavjud bo‘la olmaydi. Albatta, shunday ekan mazkur ikki sohani hech qachon bir-birisiz tasavvur qilish mushkul. Demak, konsept aynan mana shu sohalar tutashgandagina yaqqol namoyon bo‘la oladi. Shuningdek, asosan konseptlar leksik birliklar hamda frazeologizmlar, xalq maqollari, ya‘ni xalq madaniyati ta‘sirida yuzaga kelgan til birliklari orqali tadqiq qilinadi. Shuning uchun ham konsept va so‘z o‘rtasidagi asosiy farqni ajrata bilish kerak bo‘ladi. Shunday ekan so‘z lisoniy ma‘no birligi bo‘lsa, konsept esa konseptosfera birligi hisoblanadi. Chunonchi, har qanday konsept so‘zda o‘z ifodasini topadi, lekin har qanday so‘z esa konsept bo‘la olmaydi.

Bugungi kundagi globallashuv jarayonida zamonaviy lingvokulturologiyada konsept eng dolzarb muammolardan biriga aylandi. Shunga ko‘ra konsept lingvomadaniy birlik sifatida u yoki bu xalq madaniyatining o‘ziga xos jihatlarini ifodalab beradi. Konseptlarni tahlil qilish

jarayonida har qanday tilda madaniy o‘ziga xos konseptlarning ko‘pligi aniqlangan.

Bir so‘z bilan aytganda, so‘z hamda konsept yuqoridagi fikr va mulohazalardan kelib chiqqan, alohida-alohida hodisa deb qaralsa, ular doimo bir-birini to‘ldirish uchun xizmat qilganligini ko‘ramiz. Tasavvurda paydo bo‘lgan konseptlar so‘zda o‘z ifodasini topgandagina, so‘zlar idrok qilinishi orqali ongda konsept hosil bo‘ladi yoki mavjud tushunchalar jonlanadi.

Konsept konsept bir millatning nimadir haqida o‘y-fikrlar, qarashlari, konsept inson ongidagi madaniyat bo‘lagi, bunday holatda konsept insoniyat olamini mental birligi bo‘lib madaniyatga kirgan.

Xulosa qilib aytganda, konsept termini so‘z ma‘nosining mohiyatidan kengroq bo‘lib, konseptlar har bir millat tarixining rivojlanishi mobaynida ham o‘z strukturasi hamda shu strukturani tashkil qiluvchi belgilarini yo‘qotmaydi. Shuni ta’kidlash joizki, ya’ni oila tushunchasi asrlar oldin boshqacha so‘zlar orqali yuritilgan bo‘lishi mumkin, lekin konsept sifatida asrlar osha davom etib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Saydazimova U., Cho So Yong, Xvan L., Shakirova N., Kim O., Kim Ye. Klassik koreys nasri antologiyasi. – Toshkent: Istiqlol, 2013. – 504 b.
2. Saydazimova U., Choi So Yong, Kim V.N., Xvan L., Shakirova N., Kim Ye., Kim T. Koreys adabiyoti. – Toshkent: Istiqlol, 2015. – 376 b.
3. Saydazimova U va bosh. Zamonaviy koreys nasri antologiyasi. – Toshkent: Istiqlol, 2014. – 520 b.
4. Saydazimova U. Koreys adabiyoti tarixi. – Toshkent: Istiqlol, 2014. – 148 b.
5. Пак Вансо. Хикоялар тўлиқ тўплами. 2-жилд. – Сеул, 1999.
6. Леонтович О.А. Россия и США: Введение в межкультурную коммуникацию. – Волгоград, 2003. – С. 117.
7. Слышкин Г.Г. Лингвистика и межкультурная коммуникация. // “Лингвокультурный концепт как системное образование”. – Волгоград, 2004. – № 1. – С. 33.
8. Тели В.Н. Русская фразеология: семантический, парадигматический и лингвокультурный аспекты. – М., 1996. – С..
9. Емеренко Л., Иванова В. Корейская литература. – Москва, 1964. – 197 с.
10. История Кореи. – Сеул., 2002. – 201 с.
11. История всемирной литературы. – Москва, 1989. – 471 с.

12. История современной корейской литературы. – Москва: ГРВЛ, 1989. – 137 с.
13. Корейско-русский словарь. – Москва, 2002. – 562 с.
14. Корейская литература. Сборник статей. – Москва, 1959. – 281 с.
15. Корея. Справочник. Корейская служба информации для зарубежных стран. Сеул., 1993. – 477 с.
16. Русско-узбекский словарь. – М., 1989. – 557 с.
17. Солдатова М.В., Пак К.А. Современная литература Кореи. – М., 2003. – 249 с.
18. Тихонов В.М. История Кореи. – М., 2003. – 301 с.
19. Тэн А.Н. К вопросу о романтизме в литературах Востока. (на материале ранней лирики Чо Мёнг Хи) Вестник. – М., 1988. – 127 с.
20. Тягай Г.Д., Пак В.П. Национальная идея и просветительство в Кореи в начале XX века. – М., 1996. – 292 с.
21. 이인나. 조명희 문학 연구. – 서울., 2006 년. – 304 p.
22. 이기문. 새국어사전. - 서울. 1998; 이승녕. 국어사전. - 서울, 동아출판사.